

ХҲЖЖЕТЛИ ШЫҒАРМАЛАРДА КОНФЛИКТ ХӘМ ХАРАКТЕР ЖАРАТЫҰДА АВТОР ШЕБЕРЛИГИ

Жәримбетова Толғанай Қурбанбаевна

*Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис*

Сарыгүл Бағадырова қарақалпақ әдебиятында роман, повесть, гүрриң, очерк жанрында қәлем тербеткен көплеген көркем шығармалардың авторы. Ол тарийхый қахарманлар, турмыста ушырасатуғын хәр түрли инсанлар хәм әдебият майданында хызмет еткен тулғалардың образын шебер дәреткен жазыушылардан. Оның «Жигирма тоғыз жастан елиу жасқа шекем тюрмада...» эссесинде 1938-жылы 10-ноябрьде СССР Жоқарғы әскерий суды Алматы қаласында оны судлайды, айыбы «Жас Ленинши» газетасы арқалы миллий буржуазиялық идеяны тарқатты, совет хүкіметине қарсы хәрекет етти» деген жала жабылады. И.Фазылов уллы болып, үйинде тууған-тууысқанларына шашыу берип атырған уақтында, «сен адамларды жыйнап, совет хүкіметине қарсы идея тарқатып атырсаң», деп қамаққа алып кетеди. Сол қыйын қыстаулы уақытта шайыр 29 жаста болса, қыйын жағдайдан шаңарағына 50 жасынада оралады. «Мен И.Фазылов хәққында әнгимелерди балалық күнлеримде анамнан көп еситкен едим. Мениң анам менен Избасар бир үйде тәрбияланып, барлығы аталас тууысқан адамлар екен. Олардың әййемнен бери киятырған ата-бабалары хәққында өзлериниң «Шежире» китабы болған. Сол китапты Избасар сақлаған. Ол 1937-жылы қамалғанда китапты жасырып үлгерген. 1951-жылы тюрмадан шығып келгенде китапты жасырып ағайинлерине таслап кеткен» деп автор хүжжетлер тийкарындағы мағлыұматларды берип өтеди [Бағадырова С., 2002. – 26 б]. Жыллар өтип, жазыушы ол хәққында тереңирек мазмунда «Избасар Фазылов хәққында айтқым келеди» көркем-хүжжетли повестьти дәретеди [Бағадырова С., 2019]. Бул шығарма шайыр И.Фазылов өмири хәм дәретиушилиги бойынша автор хүжжетлер хәм архив материалларына сүйенип жазылғанлығы оның жанрлық-стильлик белгилерин айқынластырады. Шығармада 1998-жыллары С.Бағадырова Н.Дәуқараев атындағы тил хәм әдебият институтының директоры болып ислеп атырған уақтында И.Фазыловтың 90 жыллығын өткерийди нийет етиуи, Избасардың баласы Бекполатты излеп үйине барыуы, оның менен сәубетлесийулері, әкеси бойынша алтынның қыйқымындай етип хәр жерден жыйнаған қол жазбалар, хүжжетлер, қосықлар бәри бир чемоданда алып келген пайыттағы жағдайлар фактлер менен бериледи.Өзлериниң ата-бабаларының шежиресин XVIII әсирден баслап билип, оларды айтып берийулерин хәм шайыр хәққында қайта толықтырылған мағлыұматларды оқыймыз. Кейнинен автор Избасардың хаялы

Нәбийра менен ушырасыуы, сол 80 жасында апаның жүзинен нур жауып турыуы, узақ сәўбетлесіуи менен Избасар Фазылов пенен биргеликте өткерген қыйын дәўирлери, жала дөхметинен соңғы азаптар, қыйыншылықтар, айыплаулар, айралық жыллары ҳаққында айтып өтеди.

«... Күнде азаннан-кешке тюрьманың аўзында отырады. Бир күни «Избасарды ертең тюрьмадан алып кетеди» деген хабарды еситти. Баласын алып тюрьмахананың алдында отырып алды. Түстен кейин тюрьмахананың темир дәрўазасы ашылды. Ишинен үсти бастырыулы машина шықты. Ишинде Избасар бар. Нәбийра баласын көтериуи менен машина менен жарыса жуўырды. – Избасар, бизлер аманбыз, мине балаң Бекполат!-деди. Басқа сөз аўзына түспепти. Ол сап-сары болып кеткен екен. Нәбийраға, баласына қарамады да, бийтаныс адамдай узақ мәнзилге көз тигиуи менен кетти. Нәбийра баласын қушақлап жылауы менен жолдың ортасында қала берген» [Баҳадырова С., 2019. – 41 б]. Автордың бул повестинде қахарманның руўхый кеширмелерин, ишки сезимлерин, ҳәр түрли психологиялық жағдайларын ҳужжетлер негизинде сүўретлеуи қахарман турмысының жәмийетлик әҳмийетли тәрәплерин исенимли ашып бериўге бағдарланған. Көркем-ҳужжетли повестьлерде тарийхый ҳақыйқатлықты қайта тиклеўде, елеўли тарийхый ўақыялардың толық картинасын жаратыўда, оның ҳужжетлерде өз көринисин таппаған тәрәплери туўралы да мағлыўматларды бере алады.

Әдебияттағы ҳәр қандай қахарман образы, олардың минез-қулқы, әдеп-икрамлылық белгилери, ис-ҳәрәкетлери – барлығы өмирдің өзинде бар нәрселерге тийкарланып дөретиледи. Солай екен, ҳәр бир көркем-ҳужжетли шығармалардың қунлылығының, мазмунының жоқары шыңына жетиўинде автор өмирде аласапыранлы жағдайлардан өткен адамлардың турмысынан қахарман характерин жаратып бериў шеберлиги турады. Тарийхты билиў, өтмиштиң ийгиликли уллы ислеринен руўхланыў, үлги алыў, аўыр хәм өкинишли күнлеринен сабақ алыў – бүгинги әўладтың билим хәм мәдений дәрежесин, мәнәўий жетиклигин тәмийинлейди. Бул бағдарда көплеген көркем өнер хәм әдебий шығармалар жазылды. Усындай темасының жаңалығы, көркемлик дәрежеси, оқыўшы ойына терең ой салыуы менен өзгешеленип туратуғын жазыўшының және бир дөретпеси «Қанатынан қайырылған суңқар» атлы ҳужжетли повестин айтсақ болады [Баҳадырова С., 2007].

Шығармада қарақалпақ әдебиятының белгили илимпазы хәм бириншилерден болып, докторлық диссертациясын жақлап шыққан Нәжим Дәўқараевтың миллий әдебиятымыздың раўажланыуына өз үлесин қосыуы, руўхый ғәзийнемизге болған садықлығы, әдеп-икрамлылық белгилери, ҳәрәкетлери, турмысында болып өткен қыйыншылықтары, жала-дөхметке ушырауы, улыўма инсаныйлық, этикалық, мораллық пазыйлетлери берилген.

Сөз етилип атырған повесть хужжетли материалларға толы болыуы менен бирге ондағы қахарманлардың көпшилиги хақықый өмир сүрген адамлар. Жазыушы алым Н.Дәўқараев пенен заманлас болған адамлардың өмир жолларын, ис-хәрекетлерин, ишки дүньясын, психологиясын жүрек сезимлеринен, көркем эстетикалық ой елегинен өткерип, поэтикалық образ ҳалында оқыушыға усынады. Повестьтиң баслы орайында әдебиятымызда терең из қалдырған Нәжим Дәўқараевтың көркем әдебий образы турады. Жазыушы тәрәпинен оның жан дүньясының гөззаллығы, ҳадаллығы, дүньятанымының кеңлиги, инсанийлық пазыйлетлери, илахий дәретиўшилик дүньясына болған умтылыслары, жала бәлесине түсип қалған жағдайлары, қыйыншылықлары, шаңарақта тутқан орны шеберлик пенен сүүретленген. Демек, бул хужжетли повестте Н.Дәўқараевтың хәм илимпаз сыпатындағы, хәм өмирлик жолдас, әке сыпатындағы келбети ашып бериледи.

Повестте илимпаздың ишки руўхый дүньясын ашып берийде автор тәрәпинен тәсирли поэтикалық баянлаўлар қолланылған. Мәселен, «Өсирлер бойы дәстүрин жоғалтпай, ата-мәканын сақлап, хеш ким менен урыспай, парахат жасаўдан басқа өмирди билмейтуғын бул мийнеткеш халқымның ескиден киятырған мәдениятын, әдебиятын толық изертлеп дүньяға танытыў мениң хәм парызым хәм қарызым, деди ишинен» [3.13-14]. Бул шын кеўилден берилген, илим жолына пида болған хақықый жан күйердиң тәбияты. Илим изертлеўшиниң илимди өзгеше қабыллаўы, патриотлығы, оған кыянет етпейи, терең сүйиспеншилиги келтирилген қатарлар тәбийғый ҳалында берилген. Автор бул хақықатлықты терең түсинип, илимпаздың ишки дүньясын миллий әдебиятымызға болған өзгеше қатнасы арқалы ашып береді. Н.Дәўқараевтың илим жолына гүзар салыуында қазақ әдебиятының көрнекли ўәкили Мухтар Әўезовтың өзи жетелейди. Ол талантлы әдебиятшылардан мол тәжирийбе топлап, қарақалпақ халқының фольклорының, классик хәм совет дәўири әдебиятының тарийхын жазды. Қазақстан жеринен Москва қаласына оқыўға кетиўи керек еди, лекин жүрегінде шертилип турған елине болған сағынышы оны өз журтына алып келеди. Мысалы, «Нәжим үйине қайтып келип, анасы менен сәўбетлеседи. - Балам, кеңес хүкиметиң тынышланбады ғой? Бир бәледен соң және бир бәле еле кеңестиң душпаны түүсилмей атыр ма? – Жоқ апа, олар еле сол «душпан»ды излеп атыр. Бул рет Айбек «Наўайы» хаққында роман жазды. Мухтар Әўезов «Абай»ды жазды. Бәриниң жағдайы жаман қусайды. Айбек, Ғафур Ғуламның атын еситкенде Улхан апа ойланып қалды. Усындай еси ақылы пүтин, сондай алтын сақадай жигитлерди қараламақшы болып атырған болса, бул қалай болғаны. – Сен ше? Ески заманды жазғаның жоқ-ғой. – Қайда апа, мен роман жазбағаным менен кандидатлық, докторлық диссертациямда қарақалпақ халқының ески мәдениятын, әдебиятын мақтап

қойыппан» [3.16]. Бул қатарларда повесть авторы алымның түби жоқ ойда жүриўин, бурмаланған дәўирде ол сыяқлы әдебиетшылар, жазыўшылар кыйын жағдайға түсип қалғанын оның анасының пикиринен береді.

Күнлердің биринде ол «Советская Каракалпакия» газетасында И.Ефимовтың авторлығындағы «Брошюра содержащая идеологические извращения!» атлы мақала ишинде өзиниң жазғанлары идеологиялық жақтан бурмаланғанын көрип ҳайран қалады. Повесть авторы оның дөхмет бәлесине түсип қалғанына усы бир мақала, сол дәўирдеги сиясаттың күшли тәсирин сәўлелендиреди. Бул мақаладан соң Н.Дәўқараев ушын барлық есиклер жабылады. Белгили илимпаз Қаллы Айымбетов Нәжим хеш қандай буржуазиялық-миллетшил емес, деп жыйналысларда қорғағаны менен партия оны турпайы қәтелерин мойынламағаны ушын Советлер Союзы Коммунистлер партиясының қатарынан шығарылсын, деген қарарға келеди. Сондай жағдайда да алым халқым ушын ислеген хызметим хәм ҳақыйқатлық әлбетте, бир күни жүзеге шығады, деп исенеди. Усы орында автор усундай аўыр жағдайларда да оның ақыл-парасатын, шыдамлылығын, жокары инсанийлық пазыйлетлерин, әдебиятымыз ушын жанкүйерлик етиўлерин көз алдымызға геўделендиреди. Автор шаңарақтағы мүсийбет хаял адам ушын аўыр ҳалат болатуғынын қаҳарманның анасы Улхан апа хәм өмирлик жолдасы Валифаның муңлы ҳалаттағы образы арқалы шебер сүүретлей алған. Мысалы, «- Балам, деди қамсығып Улхан апа, сөзиниң изин айта алмай еңиреп жиберди. Ол «балам, сениң изинде мен жыламағайман, сениң топырағың маған буйырғай» деп айтпақшы еди, оғапн аўзы бармады» [3.33]. Өз перзенти, азаматы ушын шеккен хәсирети, уйқысыз түнлери оқыўшыларға айрықша руўхый қозғаў салады, мехрийбанлық, ойшаңлық сезимлер пайда етип отырады.

Хәр қандай шығарманың шырайын шығаратуғын, өткирлигин, тартымлылығын, көркемлик хәм идеялық қунын арттырыўға жәрдемлесетуғын көркем әмеллердің бири конфликт. Ол персонажлардың минезлериниң, мәплериниң карама-қарсылығы тийкарында пайда болады хәм сюжет ўақыяларын раўажландырады [4.104]. Мәселен, «... Дәўқараев партия ағзасы ретинде өз қәтесин мойынлаўы керек. Ефимовтың мақаласы дурыс жазылған. Дәўқараев буржуазиялық-миллетшил көз-карасы ушын жаза алыў керек. Мен Ефимовтың критикасына қарсы емеспен. Қәтеси болса қәлеген адамды критикалаўға ҳақың бар. Яқшы сизлердің айтқаныңызға келисим берейин, мақаланың дурыслығын дәлийллеп бериңши, маған. Сонда биз Бердақты қалай реакцион шайыр деймиз? Оның барлық шығармасы халықлық идея менен суўғарылған болса? Руслар ҳаққында қалай жазады, ол руслар менен жақынласпаса? Биз оны қалай айыплаймыз? –деди көпшиликке қарап. Отырғанлар тым-тырыс. Жыйналыс қарар шығарды. Қарарда Дәўқараев совет

хүкіметинің душпаны, бай баласы, сонлықтан ол совет хүкіметинің идеологиясын бурмалап отыр» [Баҳадырова С., 2007. – 41 б]. Терең пикирге ийе, талантлы, халықшыл илимпазды жәмийеттен түп тамырынан қопарып таслайтуғынларды автор жүдә өткир картинада сүүретлейди, ал, Дәўқараевтың жанкүйерлик сезимлери менен берилген гуманизмге толы болған толғаныслы сөзлери болса итибарымызды тартады.

Сезип отырғанымыздай, бул сөзлер арқалы әдебий қахарман Н.Дәўқараевтың терең ойлы сөзлери поэтикалық тил менен берилген хәм ол ушын өмир ўақыяларының өткир детальлары сюжет композициясына енгизилген. Әпиўайыластырып айтатуғын болсақ, жазыўшы алымның өмир ўақыяларын объектив түрде кең етип дизип берип отырмайды, ал, оларды қахарманның жүрегинен, оның ой-сезимлеринен өткерип, эмоционаллықты күшейтип, зәрүрли сюжетлик детальларды сайлап берип барады. Сондай-ақ, қахарманның иши толы патриотлық сөзлери арқалы реализм менен ҳақыйқатшылық принциплерин арттырып хәм жетилистирип тәбийғый түрде оқыўшыларға жеткерип бере алған. ХХ әсирдиң көрнекли илимпазы, қарақалпақ әдебиятының жанкүйери Нәжим Дәўқараев сыяқлы ири сөнбес илимпаздың келбетин, онын умытылмас дағлы күнлери-хәсирет хәўирин, ислеген хызметлерин конкретлеститип ашып бериўи автордың шеберлиги, тапқырлығы деп айтсақ болады.

Жуўмақластырып айтсақ, жазыўшы С.Баҳадырова алым Н.Дәўқараевтың қарақалпақ әдебиятына қосқан үлесин, усы майданда ерискен табысларын, алға қойған мақсетлерин қурғақ фактлик мағлыўматлар қоршаўында қалдырып қоймастан хўжжетли повестьтиң барлық талапларына жуўап берген ҳалда түрли жаңаша формаларда, мазмунларда береді. Бул повестьте сюжеттиң дүзиліси, қахарманның образын жаратыўда руўхый жағдайларды сүүретлеўлер, мағлыўматлар, диалог, монологлар, эпизодлар қусаған бир қатар композициялық әмеллер шебер пайдаланылған. Повестьте автор тарийхый адамларды тек тарийхый ўақыялар, мағлыўматлар, шараятлар фонында көрсетип қоймастан, оларды ел, халық, миллет тәғдири, руўхый дүньясы менен тутастырып, ўақыяларды көркем сүүретлемелери арқалы сәўлелендире алған.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Баҳадырова С. Жигирма тоғыз жастан елиў жасқа шекем тюрьмада // «Әмиўдәрья» журналы, 2002. – №2.
2. Баҳадырова С. Избасар Фазылов ҳаққында айтқым келеди // «Әмиўдәрья» журналы, 2019. – №2.
3. Баҳадырова С. Қанатынан қайырылған сүнқар // «Әмиўдәрья» журналы, 2007. – №2-3.
4. Ахметов С., Есенов Ж., Жәримбетов Қ. Әдебияттануў атамаларының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1994.